

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

MAQSUD SHAYXZODANING O‘ZBEK TARJIMASHUNOSLIGI RIVOJIGA QO‘SHGAN HISSASI

Saliyeva Ug'iloy Kalmurat qizi

Toshkent davlat transport universiteti

Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti

Radioelektron qurilmalari RQ-4

saliyevaugiloy@gmail.com

+998 94 169 14 11

Annotasiya: Maqsud Shayxzoda san`at, adabiyot tarix va falsafaga qiziqgan ko`p qirrali istedod soxibi bo`lgan. Bundan tashqari u mohir tarjimon ham bo`lgan. Uning yaratgan asarlari manaviy merosimiz va boyligimiz hisoblanadi. Ushbu maqolada shoirning o`zbek tarjimashunosligi rivojiga qo`shgan hissasi haqida gap borgan.

Kalit so'zlar: o`zbek madaniyati, mumtoz tarjima, jahon adabiyoti, san`at, badiiy mahorat.

Аннотация: Мақсуд Шейхзаде был разносторонним талантом, интересовавшимся искусством, литературой, историей и философией. Он также был искусным переводчиком. Его произведения – наше духовное наследие и богатство. В данной статье говорится о вкладе поэта в развитие узбекского переводоведения.

Ключевые слова: узбекская культура, классический перевод, мировая

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

литература, искусство, художественное мастерство.

Abstract: *Maqsud Sheikhzadeh was a versatile talent interested in art, literature, history and philosophy. He was also a skilled translator. His works are our spiritual heritage and wealth. This article talks about the poet's contribution to the development of Uzbek translation studies.*

Key words: *Uzbek culture, classic translation, world literature, art, artistic skill.*

Maqsud Shayxzoda XX asr o‘zbek madaniyati rivojiga katta hissa qo‘shgan shoir, dramaturg, olim, tarjimon va pedagogdir. Shoir she‘rlarida O‘zbekiston madhi o‘zbek xalqining fidoiy farzandlariga bag‘ishlovlarday yangraydi. Shoirning “Yaxshilik” she‘ri G‘. G‘ulomga, “Sahna qahramoni” Shukur Burxonovga, “Xiyobon” she‘ri Mirtemirga bag‘ishlangan. Maqsud Shayxzoda 1944-yili “Jaloliddin Manguberdi” dramasi, 1961-yilda “Mirzo Ulug‘bek” fojiasini yaratadi.

XX asrning 30-yillarning o‘rtalaridan boshlab esa o‘rta maktablarning adabiyot dasturlaridan o‘rin olgan jahon adabiyoti namunalarini o‘zbek tiliga tarjima qilish vazifasi yuklandi. Shu muborak jarayonda Cho‘lpon boshchiligida o‘zbek badiiy tarjima maktabi maydonga keldi. Shu maktabda saboq olgan tarjimon-shoir va tarjimon – yozuvchilar orasida Maqsud Shayxzoda faxrli o‘rinlardan birini egallaydi. 1936 yilda ulug‘ rus shoiri A. S. Pushkin vafotining 100 yilligini nishonlash bo‘yicha katta tayyorgarlik ishlari boshlanadi. O‘zbekiston hukumati shu qarorga asoslangan holda iste‘dodli tarjimon-yozuvchilarni Pushkin asarlarini tarjima qilish ishiga jalb etib, Toshkent viloyatidagi xushmanzara maskanlardan biri Chimyonda ular uchun ijodiy sharoit yaratib beradi. Yetti yozuvchi 1936

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yilning erta bahoridan qariyb kuz oylariga qadar shu yerda tikilgan yetti o‘tovda ijod bilan shug‘ullanadilar. Rus tilini, rus va jahon adabiyotining mumtoz namoyandalari ijodini aksar hamkasblariga nisbatan yaxshi bilganligi sababli, Shayxzodaning ham shu yetti tarjimon-yozuvchilar guruhidan o‘rin olishi tabiiy edi. U Chimyonda Pushkinning badiiy olamiga yanada chuqur kirib, uning o‘ndan ziyod lirik durdonalarini katta ilhom bilan o‘zbek tiliga mahorat bilan tarjima qiladi. So‘ngra buyuk shoirning “Mis chavandoz” dostoni hamda “Motsart va Salyeri” “kichik tragediya”sini o‘zbek tiliga mahorat bilan tarjima qiladi. Shayxzoda rus shoirining har bir she‘ridagi lirik tuyg‘u va fikr harakatini chuqur his etibgina qolmay, shu she‘rga poetik joziba bag‘ishlagan ritm, intonatsiya, takror, qofiya va tovush tovlanishlariga xos badiiy nafosatni ham o‘z tarjimasida berishga intilgan. Afsuski, shoir 50-yillar avvalida olis o‘lkalarga badarg‘a qilingani va tirik qaytib kelganidan keyin ham sovet davlatining tavqi la‘natidan xalos bo‘lmaganligi sababli, Pushkin asarlari to‘rt jildligining 1954–1955 yillardagi nashrida uning tarjimalari yosh shoirlar tomonidan o‘zbek tiliga qayta o‘girilgan. Natijada Pushkinning Shayxzodaning oltin qalami bilan ado etilgan tarjimalari qayta nashr etilmagan. Shayxzodaning Mayakovskiydan qilgan tarjimalari garchand 50-yillarda salbiy baholangan va tarjimon tarjimada siyosiy xatolarga yo‘l qo‘ygan, deb ayblangan bo‘lsa-da, ular o‘zbek badiiy tarjima san’atining o‘sha davrdagi eng yuksak namunalari bo‘lgan va hozir ham shunday bo‘lib qoladi. Tarjimon-shoirning adabiy merosida, yuqorida tilga olingan asarlardan tashqari, yana uchta mumtoz tarjima asar bor. Shularning biri – buyuk ingliz dramaturgi U. Shekspirning “Hamlet” tragediyasidir. Bu asar 1935 yilda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Cho‘lponning buyuk tarjimasida Hamza nomidagi teatr (hozirgi O‘zbekiston Milliy akademik drama teatri)da sahnalashtirilib, tomoshabinlar o‘rtasida zo‘r muvaffaqiyat qozongan va tarjima o‘zbek tarjima madaniyatining shoh namunasi sifatida e‘tirof etilgan. Ammo Cho‘lpon “xalq dushmani” deb e‘lon qilinishi bilan uning nomi teatr afishalaridan o‘chirib tashlangan. O‘tgan asrning 50-yillarida mazkur asarga bo‘lgan katta ehtiyoj talabi bilan mazkur teatr jamoasi Shayxzodaga murojaat qilib, asarni qayta tarjima qilib berishni iltimos qiladi. Shayxzoda “Hamlet”ni tarjima qilishga rozilik beradi. Buyuk so‘z ustasidan keyin “Hamlet”ni tarjima qilish oson emas edi. Shayxzoda bu o‘ta jiddiy va mas‘uliyatli vazifaga kirishishdan avval “Hamlet”ning Cho‘lpon qalamiga mansub tarjimasini va turli talqinlarini qunt bilan o‘rganadi. Cho‘lponning soyasi bo‘lib qolmaslik uchun tarjima ustida qattiq ishlab, oylab bedor tunlarni o‘tkazadi. Spektaklda band bo‘lgan artistlar, ko‘nikmaga ko‘ra, Cho‘lpon tarjimasidagi replikalar, monolog va dialoglarni ijro etishda davom qilgan bo‘lsalar-da, “Hamlet”ning Shayxzoda qalamiga mansub tarjimasini ham daholigicha munosib ijodiy ish edi. Shayxzoda 60-yillarda mazkur teatrning iltimosi bilan Shekspirning yana bir asari – “Romeo va Julyetta” tragediyasini ham tarjima qilib berdi. Ammo mudhish tamg‘a shoir manglayidan hali olib tashlanmagani uchun raqiblar bu tarjima asosidagi spektaklning namoyish etilishiga tish-tirnoqlari bilan qarshilik ko‘rsatishdi. Kun bilan tundan, oq bilan qoradan, hayot bilan o‘limdan iborat hayotning g‘aroyibligini qarangi, qonli 1937 yilda gruzin adabiyotining asoschisi Shota Rustaveli tug‘ilgan sananing 750 yilligi “ko‘p millatli sovet xalqi”ning bayrami sifatida nishonlandi. Shu tarixiy voqea munosabati bilan o‘zbek shoirlari

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

zimmasiga “Yo‘lbars terisini yopingan pahlavon” eposini o‘zbek tiliga o‘g‘irish vazifasi G‘afur G‘ulom, Shayxzoda, Mirtemir, Amin Umariy, Temur Fattoh, Davron, G‘iyos Soatiy, Xolid Rasul va Jumaniyoz Sharifiyga yuklandi. 6500 satrga yaqin bo‘lgan asarni qisqa muddatda tarjima qilish oson bo‘lmagani uchun undan 1700 satr ajratib olindi. Asar “Odiseya” va “Iliada”lar uslubiga yaqin, Rustavelining o‘zi kashf etgan uslubda yozilgani uchun uni o‘zbek tiliga tarjima qilish qiyin kechdi. G‘afur G‘ulom, Mirtemir va Amin Umariy tomonidan qilingan tarjimalar muallif uslubiga yaqin bo‘lgani uchun 1937 yilda “Yo‘lbars terisini yopingan pahlavon” asari Shayxzodaning kirish va xotima so‘zlari bilan birga X. Qurbonov, S. Husayn va N. Oxundiy muharrirligida nashr qilinadi. Asar yosh avlod tomonidan, ayniqsa, qizg‘in kutib olinadi. Shu hol bois M. Davron tomonidan to‘ldirilib, 1941 yili A. Umariy muharrirligida qayta chop etiladi. 1959 yilda Moskvada o‘zbek adabiyoti va san’atining o‘nkunligi o‘tkazilishi munosabati bilan respublika rahbariyati “Yo‘lbars terisini yopingan pahlavon”ni to‘liq tarjima qilib, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi nashriyotiga uning akademik nashrini tayyorlash vazifasini topshiradi. Nashriyot gruzin adabiyotining bu shoh namunasini o‘zbek tiliga tarjima qilishga tarjimonlik faoliyatlari bilan katta hurmat va e’tibor qozongan Shayxzoda va Mirtemirni jalb etadi. “Har ikki tarjimon ham akademiya nashriyotining taklifini mamnuniyat bilan qabul qilib, ijodiy ishga g‘ayrat bilan kirishdilar” – deb yozgan edi J. Sharifiy. Nashriyot Gruziyadan “Yo‘lbars terisini yopingan pahlavon” asarining maxsus qilingan ruscha satrmasatr tarjimasining to‘la matnini oldi. Bu tarjima 1937 yildagidan tamoman farq qilar edi. U hatto bir necha martaba ruschaga badiiy tarjima qilingan ilgarigi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

matnlardan, masalan, K. Balmont, P. Petrenko, Sh. Nitsubidze, G. Sagarali tarjimalaridan ham katta farq qilardi. Shu narsa Shayxzoda bilan Mirtemir uchun yana qo‘shimcha qiyinchiliklarni tug‘dirdi. Natijada ular o‘zlarining 1937 yilda qilgan tarjimalarini ham qaytadan tarjima qilishga majbur bo‘ldilar. Muhtaram tarjimonlarimiz Shayxzoda va Mirtemir “Yo‘lbars terisini yopingan pahlavon”ning to‘la va mukammal matnini o‘zbek tiliga tarjima qilib, unutilmas yodgorlik, bebaho asarni xalqimizga taqdim etdilar. Shayxzoda adabiy bilim doirasining kengayishi, ijodining mumtoz jahon yozuvchilari badiiy tajribasi bilan boyishida tarjima muxim rol o‘ynadi. Undan tashqari Maqsud Shayxzoda Shekspirning sonetlari, A.S. Pushkinning she‘rlari, „Mis chavandoz“ dostoni, „Motsart va Salyeri“ tragediyasi, M.Yu. Lermontovning she‘rlari va „Kavkaz asiri“ dostonini, shuningdek, Nizomiy, Fuzuliy, Mirza Fatali Oxundov, Ezop, Esxil, Gyote, Bayron, Nozim Hikmat va boshqa yozuvchilarning ayrim asarlarini o‘zbek tiliga katta mahorat bilan tarjima qildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Maqsud Shayxzoda Ozbarbayjon va O‘zbek xalq adabiyotining eng zabardast shoir va adiblaridan hisoblanadi. Mana necha yildirki ijodiy asarlari so‘ngan emas va qalbimizning tub tubidan joy olgan. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov tashabbusi bilan Maqsud Shayxzoda nomiga medal, order, va stipendiyalar joriy etilgan . Uning asarlari va hayotiga qiziquvchi yoshlarimiz juda ko‘p va bundan keyin ham kamaymaydi . Maqsud Shayxzodaning ijodi shu qadar qiziqki u faqat bir yo‘nalishda emas balki turli xil yo‘nalishlarda juda qiziq faoliyat ko‘rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1. Boboyev T. “Adabiyotshunoslik asoslari”. Toshkent. 2002. 558 b.
2. Zokirov M. Maqsud Shayxzoda. Adabiy tanqidiy ocherk, T., 1969.
3. Yusuf Shomansur. Shayxzoda — bunyodkor shoir, T., 1972.
4. G‘afurov I., O‘rtoq shoir. Maksud Shayxzoda ijodiyoti, T., 1975.
5. Maksud Shayxzoda zamondoshlari xotirasida, T., 1983.
6. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi, T., 1999.
7. S. Mirvaliyev, R. Shokirova “O‘zbek adiblari” G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti T., 2016.
8. Shayxzoda Maksud. Shoir qalbi dunyoni tinglar (Tanlangan asarlar) // Toshkent, „Nihol“, 2008.

